

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILQRNI O'QITISHDA ONA TILI VA INGLIZ TILI FANING DOLZARBLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575650>

Ergasheva Mashxura Amandjanovna

*Toshkent imkoniyati cheklangan
shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan*

1-son kasb-hunar maktabi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Ibragimova Madina Mamasoliyevna

*Toshkent imkoniyati cheklangan
shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan*

1-son kasb-hunar maktabi

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarini ona tili va adabiyot fani hamda ingliz tili faning o'qitish dolzarbligi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Inklyuziv ta'lim, ona tili va adabiyot, ingliz tili, tarbiya, xotira, nutq, murakkab konstruksiya, eshitish qobiliyati buzilgan bolalar, ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar, tayanch-harakat apparati faoliyati buzilgan bolalar, o'yin texnologiyalari.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, shu jumladan inklyuziv amaliyotni rivojlantirish, ta'lim olishda teng huquqlarni va imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun kasb-hunar maktablarida ta'lim olish imkoniyatini kafolatlaydi. Bu bugungi kunda bolaga imkon qadar ko'proq bilim berish emas, balki uning umumiy madaniy, shaxsiy va kognitiv rivojlanishini ta'minlash, uni bunday muhim ko'nikma bilan qurollantirish muhimligi sababli dolzarbdir. o'rganish qobiliyati. Hozirgi vaqtda, zamonaviy amaliyotda kasb-hunar maktablarida ona tili va ingliz tillarini o'qitish jarayoniga inklyuzivlikni joriy etish bo'yicha ma'lum ijobiy tajriba mavjud. Ingliz tilini bilish, hatto boshlang'ich darajada ham, imkoniyat cheklangan bolalarning ijtimoiylashuviga, mustaqil bo'lishiga va tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelmasligiga yordam beradi. Buning yordamida inklyuziv ta'limning asosiy vazifasi – imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashtirish amalga oshirilmoqda. Ingliz tili darslarini boshlashda siz ona tilida og'ir nutq buzilishi bo'lgan bolalarning nutqi leksik hajmga boy emasligiga va ko'pincha grammatik jihatdan noto'g'ri bo'lishiga e'tibor berishingiz kerak, shuning uchun ular chet tilida grammatik jihatdan murakkab nutqni o'zlashtira

olmaydilar. , chunki. chet tilini o'rganish darajasi bolaning umumiy rivojlanish darajasiga bog'liq. Bu shuni anglatadiki, ular chet tilini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar, lekin faqat o'zlarining rivojlanish darajasida. Shunday qilib, imkoniyati cheklangan bolalar uchun chet tilini o'rganish maqsadi rivojlanishdir. Chet tili darslarida o'quvchilarning xotirasini, nutqini, diqqatini, tafakkurini, dunyo qarashini rivojlantirish zarur. Murakkab konstruksiya va kelishishlarni bunday o'quvchilar to'liq o'zlashtira olmasligi mumkin, chunki ularda ona tilining rivojlanish darajasi past. Ba'zan siz ushbu konstruksiyalarni kiritishingiz mumkin, lekin faqat tanishish uchun. Integratsiyalashgan sinfda darslarni rejalashtirishda an'anaviy darslarga qo'shimcha ravishda: ta'lim, tarbiya va rivojlanish, shuningdek, tuzatish maqsadi ham mavjud. Psixologlarning ta'kidlashicha, agar siz nogiron bolalarni diqqat bilan o'rab olsa va to'g'ri ta'lim bersangiz, ular moslashishga va zamonaviy jamiyatning uyg'un qismiga aylanishga qodir. Shu bilan birga, imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida tashkil etish hozirgi zamon talablariga to'liq javob beradi. Imkoniyati cheklangan bolalarning asosiy toifalariga quyidagilar kiradi:

1. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar (kar, zaif eshitish, kech karlik);
2. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'r, zaif ko'rish);
3. Nutq buzilishi bo'lgan bolalar (logopatlar);
4. Tayanch-harakat apparati faoliyati buzilgan bolalar;
5. Aqli zaif bolalar;
6. Xulq-atvori va muloqoti buzilgan bolalar;
7. Psixofizik rivojlanishining murakkab buzilishlari bo'lgan, murakkab nuqsonlar deb ataladigan bolalar (ko'r-kar, kar yoki aqli zaif bolalar).

So'nggi yillarda ingliz tilining roli oshdi. Amaliy chet tilini bilish birinchi o'ringa chiqadi. Zamonaviy dunyoda hayot internetsiz (aloqa, ish) mumkin emas va bu sohada to'liq huquqli faoliyat uchun tilni bilish kerak. Ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabda tillarni o'rgatishning asosiy va etakchi maqsadi - bu butun ta'lim jarayonini belgilaydigan kommunikativ maqsad. Hozirda imkoniyati cheklangan bolalarni normal rivojlanayotgan o'quvchilar bilan teng ravishda o'qitish tajribasi faol shakllantirilmoqda. Ushbu turdagi ta'lim amaliyoti har bir o'quvchining individualligini qabul qilish g'oyasiga asoslanadi, shuning uchun jarayon nogiron bolaning ehtiyojlarini qondiradigan tarzda tashkil etilishi kerak. Shu bois mazkur ishning maqsadi jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarni o'quv jarayoniga jalb etish va ularning natijalarini yaxshilash uchun ingliz tilini o'rgatishning zamonaviy texnologiyalarini o'rganishdan iborat. Inklyuziv ta'lim darslarni rejalashtirish va tashkil etishda rioya qilinishi kerak bo'lgan maxsus didaktik tamoyillarga asoslanadi. Bir dars davomida barcha psixik jarayonlarni tuzatish mumkin emas. Darsda qaysi analizatorlar ko'proq qatnashishini

mavzuning o'zi aniqlaydi. Tuzatish-rivojlantiruvchi vazifa juda aniq bo'lishi kerak. Umuman olganda, olimlarning hech biri tuzatish vazifasini batafsil, aniq shakllantirishni talab qilmaydi, chunki bu oson emas, lekin aniq tuzatish yo'nalishi hali ham yaxshi dars uchun zaruriy shartdir. Rivojlanish xususiyatlariga ko'ra individual yondashuv va qo'shimcha e'tiborga muhtoj bo'lgan har bir bola uchun vazifa bloklarini o'z ichiga olgan sinf uchun umumiy rejani tuzish joiz bo'lganligi sababli, buni shu tarzda qilish kerak. Shakllar boshqacha bo'lishi mumkin; asosiysi, dars jarayonida "sog'lom" bolalar sinfida bo'lgan individual bolaning faoliyati traektoriyasini aks ettirishdir. Imkoniyati cheklangan xolalar uchun darslarda ingliz tili fanining mazmuni asosan tilning ikki jihati: tinglash va nutq haqida o'quv ma'lumotlarini o'z ichiga oladi, ular nutq faoliyatining to'rt turini o'zlashtirish bilan bog'liq ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun asos bo'ladi: o'qish va yozish. Nogiron bolalar uchun sinflardagi barcha to'rt turdagi vazifalar o'quvchilarning reproduktiv faolligini shakllantirishi va rivojlantirishi kerak. Nutq faoliyatining har bir turini bajarish jarayonida o'quvchi niyatidan matnga (o'qish va yozish) yoki matndan o'quvchiga (tinglash va gapirish) o'tish uchun bir xil amallar majmuasi talab qilinadi. Shuning uchun korreksion-rivojlantiruvchi ta'limning boshlang'ich bosqichida chet tilini o'rgatish jarayonida, birinchi navbatda, adekvat talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, mahsuldor va retseptiv leksik minimum hajmini kengaytirish zarur. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning aksariyatida kognitiv faollik darajasi etarli emas bo'lishi mumkin, o'quv faoliyati uchun motivatsiyaning etuk emasligi, samaradorlik va mustaqillik darajasi pasaygan. Shuning uchun o'qitishning faol shakllari, uslublari va usullarini izlash va ulardan foydalanish o'qituvchi faoliyatidagi tuzatish va rivojlantirish jarayonining samaradorligini oshirishning zarur vositalaridan biridir. O'quvchilarning faoliyati faqat materialni eslab qolishga emas, balki mustaqil ravishda bilim olish, faktlarni tadqiq qilish, xatolarni aniqlash va xulosalar chiqarishga qaratilgan bo'lishi kerak. Albatta, bularning barchasi talabalar uchun qulay darajada va o'qituvchi yordamida amalga oshirilishi kerak. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning shaxsiy bilim faolligi darajasi etarli emas va uni oshirish uchun o'qituvchi ta'lim faoliyatini faollashtirishga yordam beradigan vositalardan foydalanishi kerak. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning motivatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar qiziqarli naqshlarni aniqladi. ma'lum bo'lishicha, muvaffaqiyatli o'qish uchun motivatsiyaning qiymati talabanning aql-zakovatidan yuqoriroqdir. O'quvchining qobiliyatlari etarli darajada yuqori bo'lmagan taqdirda yuqori ijobiy motivatsiya kompensatsiya qiluvchi omil rolini o'ynashi mumkin, ammo bu tamoyil teskari yo'nalishda ishlamaydi - hech qanday qobiliyat o'quv motivining yo'qligini yoki uning past jiddiyligini qoplay olmaydi va muhim akademik

ta'sirni ta'minlay olmaydi. Hozirgi rivojlangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birgalikda foydalanish imkoniyati cheklangan bolalarga chet tilini o'rgatishda yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'qituvchilar tomonidan tobora ko'proq talab qilinmoqda, shuning uchun o'yin va aloqa-axborot texnologiyalari amaliyotda qo'llaniladi.

Ushbu texnologiyalarga quyidagilar kiradi: o'yin texnologiyalari, loyiha usuli va hamkorlik texnologiyasi.

O'yin texnologiyalari.

O'yin texnologiyalari - bu o'quvchilarning ishini qiziqarli va hayajonli qilish imkonini beruvchi ta'lim shakli. O'yinning shartli dunyosining o'yin-kulgisi ma'lumotni eslab qolish, takrorlash, mustahkamlash yoki o'zlashtirishning monoton faoliyatini ijobiy hissiy rangga aylantiradi va o'yin harakatining emotsionalligi bolaning barcha aqliy jarayonlari va funktsiyalarini faollashtiradi. O'yinning yana bir ijobiy tomoni shundaki, u bilimlardan yangi vaziyatda foydalanishga yordam beradi. talabalar tomonidan o'zlashtirilgan material o'ziga xos amaliyotdan o'tadi, o'quv jarayoniga rang-baranglik va qiziqish uyg'otadi. Darsning maqsadiga qarab, o'yinlar juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Ular o'quv materialini mustahkamlash jarayonida ham, muayyan mavzuni o'rganishning dastlabki bosqichida ham taklif qilinishi mumkin. Avvalo, o'yinlarni faoliyat turlari bo'yicha jismoniy (harakatli), intellektual (aqliy), mehnat, ijtimoiy va psixologik o'yinlarga bo'lish kerak. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalar uchun o'yinlarni tanlashda quyidagi talablarni hisobga olish kerak:

- Darslarning o'yin shakli sinfda o'quvchilarni o'quv faoliyatiga undash, rag'batlantirish vositasi sifatida ishlaydigan o'yin texnikasi va vaziyatlar yordamida yaratiladi. O'yinning bolaning yoshiga yoki uning hozirgi rivojlanish darajasiga muvofiqligi;

- nuqson tuzilishini hisobga olish;

- asta-sekin murakkablashadigan o'yin materialini tanlash;

- o'yin mazmuni va bolaning bilim tizimi o'rtasidagi bog'liqlik;

- darsning korreksion maqsadiga muvofiqligi;

- faoliyatni o'zgartirish tamoyilini hisobga olish;

- Yorqin, ovoqli o'yinchoqlar va qo'llanmalardan foydalanish;

- o'yinchoqlar va qo'llanmalarning gigienik talablarga muvofiqligi, xavfsizligi.

O'yin shaklida bo'shashgan muhitda so'z boyligini to'ldirish imkoniyati oddiy darsga qaraganda ancha yuqori. Quyidagi o'yinlar nafaqat leksik bilim darajasini oshiradi, balki xotira va diqqatni rivojlantiradi. Ingliz tili darsi 4 ta faoliyatni o'z ichiga oladi: tinglash, o'qish, gapirish va yozish.

Tinglash

Kiritilgan tuzilmalarni eng oddiydan eng murakkabgacha takroriy tinglash sizga kerakli materialni yaxshiroq o'rganish imkonini beradi. Tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun men turli mashqlardan foydalanaman: tinglang va takrorlang, ma'lum bir mavzu bo'yicha nutq oqimidan so'zlarni tanlang (ularni tinglang), eshitganingizni rasm bilan moslang, ma'lum bir tovush yoki so'zni eshitganingizda qo'llaringizni chapaklang. mavzu, jummalarni tinglang va qaysi biri (so'roq yoki tasdiq) va hokazo. Kichkina multfilm, videoklip, animatsion qo'shiq taqdim etsa, bolalar ancha ishtiyqli bo'lishadi.

O'qish

Matn bilan ishlash – imkoniyati cheklangan bolalar bilan mashg'ulotlarda ingliz tili darsidagi eng oddiy va ayni paytda eng samarali faoliyat turi. O'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yaxshi moslashtirilgan matnlarni tanlash kerak, vazifalar quyidagicha bo'lishi mumkin: gap va rasmni moslashtirish, gaplarni mantiqiy tartibda qo'yish, gapni to'ldirish, gapning boshini topish, to'g'ri so'zni tanlash. muayyan jumla. Siz ma'lum faktlarni topishga harakat qilib, "To'g'ri/Yolg'on" mashqlarini bajarishingiz mumkin.

Gapirish

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun leksik materialni, sintaktik konstruktsiyalarni o'zlashtirish sekin kechadi, og'zaki nutqda leksik materialdan faol foydalanishni boshlash uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun, assimilyatsiya qilish uchun men faqat eng ko'p ishlatiladigan leksik birliklarni tanlayman, ularni faqat vizualizatsiya asosida tanishtiraman va ularni o'qishda mashq qilaman. Har bir darsni fonetik mashqlar va fonetik mashqlar bilan boshlayman. Men she'rlar, qofiyalar, maqollardan foydalanaman. Bu til to'sig'ini engish va ingliz tilida to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, ular orasida ritm va intonatsiya muhim ahamiyatga ega. Bu nogiron bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, uning nutq apparatini rivojlantirishga, cheklovni engishga imkon beradi. Nogiron bolalarda grammatik kategoriyalarni va ularning amalda qo'llanilishini idrok etish juda qiyin. Ular grammatik jihatdan murakkab nutqni o'zlashtira olmaydilar, chunki chet tilini o'rganish darajasi bolaning umumiy rivojlanish darajasiga bog'liq. Ammo ular o'zlarining rivojlanish darajasida boshqa tilda gaplasha oladilar. Shuning uchun men o'rganish uchun o'rganish oson bo'lgan grammatik tuzilmalarni tanlayman. Men ularni faqat o'qish va yozishda taniqli lug'atda mashq qilaman. Kirish sahifalari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.Ona tili va adabiyot fani ma'ruzalar matni
2. 2.Ingliz tili fani ma'ruzalar matni
3. 3.Maxsus psixologiya/ L.Muminova O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti. - Toshkent: Noshir, 2012, 2016. - 88 b.
4. 3.Ijtimoiy psixologiya o'quv qullanma. Nurjahon Ismoilova Dilbar Abdullayeva